

PREVALENCIA DE PARÁSITOS INTESTINALES: COMPARACIÓN ENTRE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA, EN LA ESCUELA BÁSICA NACIONAL “SALTO ÁNGEL”, CIUDAD BOLÍVAR, ESTADO BOLÍVAR, VENEZUELA

PREVALENCE OF INTESTINAL PARASITES: COMPARISON BETWEEN PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL, IN THE NATIONAL ELEMENTARY SCHOOL “SALTO ÁNGEL”, CIUDAD BOLÍVAR, BOLÍVAR STATE, VENEZUELA

RODOLFO DEVERA^{1*}, HERMA CRISTINA MARKSMAN NARVÁEZ¹, CRISTINA ADRIANA D'ARTHENAY GIANONI¹,
 FADIA AL RUMHEIN², YTALIA BLANCO¹, IVÁN AMAYA¹

Universidad de Oriente, Núcleo de Bolívar, Escuela de Ciencia de la Salud, ¹Departamento de Parasitología y Microbiología, Grupo de Parasitosis Intestinales, ²Departamento de Bioanálisis, Ciudad Bolívar, Venezuela

*Correspondencia: Rodolfo Devera , E-mail: svmguayana@gmail.com / rodolfodevera@hotmail.com / rdevera@udo.edu.ve

RESUMEN

Se considera que las parasitosis intestinales tienen baja prevalencia entre adolescentes, debido a su mayor desarrollo inmunológico. Sin embargo, algunos estudios revelan elevadas prevalencias en este grupo poblacional. En la presente comunicación se informan los resultados de un estudio comparativo de prevalencia de enteroparásitos entre niños de primaria (escolares) y secundaria (adolescentes); se realizan algunas consideraciones sobre los resultados globales y los parásitos encontrados en ambos grupos.

PALABRAS CLAVE: Parasitosis intestinales, *Blastocystis* spp., escolares, adolescentes.

ABSTRACT

Intestinal parasitoses are considered to have a low prevalence among adolescents, due to their greater immunological development. However, some studies reveal high prevalences in this population group. The present communication reports the results of a comparative study of the prevalence of enteroparasites among primary (school children) and secondary school children (adolescents); some considerations are made about the global results and the parasites found in both groups.

KEY WORDS: Intestinal parasitosis, *Blastocystis* spp, school children, adolescents.

Las parasitosis intestinales constituyen un importante problema para la salud pública y están estrechamente vinculadas con la pobreza y los sectores sociales más desamparados. El difícil control de los parásitos intestinales se relaciona con una gran cantidad de factores que intervienen en su cadena de transmisión y constituyen causas importantes de morbi-mortalidad en América del Sur (Botero y Restrepo 2012). Las infecciones parasitarias intestinales pueden tener consecuencias negativas y afectar incluso los niveles cognitivos de los niños, principalmente cuando se asocian a las anemias nutricionales, la desnutrición proteico energética y el déficit del crecimiento en los niños (Sackey *et al.* 2003, Al Rumhein *et al.* 2005).

En el estado Bolívar la población escolar ha sido ampliamente evaluada en las últimas dos décadas mostrando cifras de prevalencia elevadas, con predominio de los cromistas y protozoarios y una baja frecuencia de casos de geohelmintosis (Al Rumhein *et al.* 2005, Devera *et al.* 2008, 2010,

2015, 2016). En el caso particular del municipio “Angostura del Orinoco” las prevalencias encontradas oscilan entre un mínimo de 30% y un máximo de 70% (Devera *et al.* 2008, 2015).

Por otra parte, en cuanto a las parasitosis intestinales en adolescentes, se asume que son un grupo poco afectado por el mayor desarrollo inmunológico, sin embargo, varios estudios revelan prevalencias elevadas (Alaofe *et al.* 2008, Yaman *et al.* 2010, Manrique-Abril y Suescún-Carrero 2011, Belo *et al.* 2012, Gelaw *et al.* 2013, Kamalu *et al.* 2013, Mamman y Maikenti 2014, De Carvalho y Malafaia 2016). Esas investigaciones confirman que parasitosis como la ascariasis, la trichuriasis, la giardiosis y más recientemente la blastocistosis, son comunes entre los adolescentes.

En Venezuela se han realizado pocos estudios específicos de enteroparásitos en adolescentes. Pero se puede señalar una investigación desarrollada en Valencia, estado Carabobo, donde se estableció la

asociación entre pobreza e infestación parasitaria; allí se evaluaron aspectos socio-sanitarios (composición familiar, estrato social, vivienda), ambientales (agua, excretas) y coproparasitológicos (examen directo y Kato) en 257 sujetos (2 a 18 años). Se encontró que la prevalencia de parásitos en escolares fue de 53,2% mientras que en los adolescentes fue de 30,6% (Solano *et al.* 2008).

Debido a la falta de estudios comparativos que permitan determinar la prevalencia de parásitos intestinales entre escolares y adolescentes y con la finalidad de contribuir al conocimiento de la epidemiología de estas infecciones, entre noviembre de 2022 y marzo de 2023, se realizó una investigación para determinar y comparar la prevalencia de enteroparásitos entre niños en edad escolar (nivel primario) y adolescentes (nivel secundario), matriculados en la Escuela Básica Nacional (E.B.N) “Santo Ángel”, ubicada en el municipio “Angostura del Orinoco”, al norte del estado Bolívar, específicamente en el sector El Perú en la parroquia Agua Salada de Ciudad Bolívar. La matrícula escolar para el periodo lectivo 2022-2023 era de 566 alumnos (281 de primaria y 285 de secundaria).

Previamente se informó a las autoridades de la institución sobre la importancia de la investigación con la finalidad de obtener su consentimiento y colaboración. Junto con ellos se elaboró un cronograma de trabajo para la recolección de muestras y el llenado de las fichas de control. Se realizaron charlas informativas dirigidas a padres y representantes, se explicó el objetivo del estudio y se solicitó su participación. Aquellos que aceptaron firmaron el consentimiento informado respectivo. Posteriormente se les instruyó sobre la correcta recolección de las muestras fecales y se les entregó un envase previamente identificado para la recolección de las mismas. Al momento de entregar las muestras se tomaron de cada alumno participante los datos de identificación e información clínico-epidemiológica de interés en un instrumento de recolección de datos.

Luego de recibir y codificar la muestra fecal fresca, ésta se analizó en Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico del Departamento de Parasitología y Microbiología de la Escuela de Ciencias de la Salud “Dr. Francisco Batistini Casalta”, de la Universidad de Oriente, Núcleo Bolívar, en Ciudad Bolívar, aplicando las técnicas de examen directo y concentración de Kato (Botero y Restrepo 2012). El resto de la muestra fecal se preservó en envase adecuado con formol al 10% y

se almacenó en cavas de anime a temperatura ambiente. Posteriormente, dentro de las cuatro semanas siguientes de haber sido preservadas, se analizaron aplicando la técnica de sedimentación espontánea (Rey 2001).

Se evaluaron 54 niños, 34 (63,0%) de primaria y 20 (37,0) de secundaria. Según la edad el grupo más numeroso fue el de 7-8 años con 15 niños (27,8%); según el género el grupo estudiado fue homogéneo siendo 50% (n = 27) del género femenino y 50,0% (n = 27) del masculino (Tabla 1). Un total de 36 niños y adolescentes resultaron parasitados para una prevalencia de parásitos intestinales de 66,7%, la cual fue elevada, pero se encuentra en el rango señalado en población escolarizada de Venezuela (Solano *et al.* 2008, Cervantes *et al.* 2012, Traviezo-Valles *et al.* 2012, Acurero *et al.* 2013, Chiraspó y Silva 2019).

Respecto al estado Bolívar, en otros estudios se han determinado prevalencias menores (Devera *et al.* 2008) y en otros cifras mayores (Al Rumhein *et al.* 2005, Devera *et al.* 2016) o similares (Devera *et al.* 2010, 2015).

Cuando los casos de parásitos intestinales se distribuyeron según el género, no hubo diferencias estadísticamente significativas, siendo afectados el 63,0% (n = 17) del género femenino y 70,4% (n = 19) del masculino. Similar a lo encontrado en otros estudios, la infección por parásitos intestinales no mostró predilección por el género (Devera *et al.* 2016), pues éste no suele ser un factor determinante para una mayor o menor prevalencia de enteroparasitosis debido a que los niños sin importar el género se exponen a los mismos factores de manera similar.

Al realizar la comparación entre los alumnos de primaria y secundaria, se encontró que numéricamente hubo más casos entre los de primaria (n = 22), pero porcentualmente resultaron más afectados los de secundaria (70,0% vs. 35,3%). Al realizar el análisis estadístico se estableció que no hubo diferencias ($\chi^2 = 0,690$; g.l. = 1; $p > 0,05$) entre ambos grupos siendo similarmente afectados por los enteroparásitos (Tabla 1).

Basado en sus hábitos y comportamiento y los resultados de otros estudios (Devera *et al.* 2015, 2016), se esperaba una elevada prevalencia entre escolares y una menor prevalencia de enteroparásitos entre los alumnos de secundaria (adolescentes) debido al mayor desarrollo inmunológico y posiblemente a mejores hábitos de

higiene, pero ello no sucedió así, de hecho, hubo una tendencia al incremento de la prevalencia en los alumnos de secundaria, lo cual pudiera explicarse por otros factores como los socioeconómicos, sanitarios y saneamiento ambiental, además de los meramente biológicos como la edad o el estado inmunitario.

Algunos autores proponen que la edad, estado inmunológico y el comportamiento de los niños como factores para explicar las diferencias de prevalencias de enteroparásitos entre grupos de edad (Alvarado y Vásquez 2006). Pero otros sostienen que cuando la condición social y económica es muy deficiente ésta se convierte en el principal factor y puede determinar que no ocurra diferencia en la prevalencia entre los grupos de edad (Alvarado y Vásquez 2006, Zonta *et al.* 2007). Posiblemente eso es lo que sucede en este caso pues pareciera haber una homogeneidad respecto a la condición social y económica de los individuos evaluados (datos no presentados), al proceder de la misma zona, sin importar su edad o nivel educativo que cursan en la institución.

Este es uno de los pocos estudios donde se incluye al grupo de los adolescentes para determinar la prevalencia de enteroparasitosis en una institución educativa y además se realizó una comparación con los escolares. En Venezuela se han realizado pocos estudios específicos de enteroparásitos en adolescentes. En Valencia, estado Carabobo, de los 257 sujetos de 2 a 18 años, se encontró que la prevalencia de parásitos en escolares fue de 53,2% mientras que en los adolescentes fue de 30,6% (Solano *et al.* 2008). Es decir, resultados contrarios a los aquí determinados donde las cifras en escolares (primaria) fue de 35,3% y 70,0% en adolescentes de secundaria).

Bracho *et al.* (2014) realizaron un estudio para determinar la prevalencia de parásitos intestinales en niños y adolescentes indígenas de la comunidad "Toromo", estado Zulia, encontrando que hubo casos entre los adolescentes, sin diferencias estadísticamente significativas con los otros niños, coincidiendo con el presente trabajo.

Mundialmente varias investigaciones revelan prevalencias elevadas entre adolescentes en especial en países de África (Alaofe *et al.* 2008, Yaman *et al.* 2010, Gelaw *et al.* 2013, Kamalu *et al.* 2013, Mamman y Maikenti 2014) y América Latina (Manrique-Abril y Suescún-Carrero 2011, Belo *et al.* 2012, De Carvalho y Malafaia 2016). De esos

estudios debe destacarse la variabilidad de las cifras de prevalencia, así como los taxones parásitos más comunes los cuales presentan una variación geográfica.

Se diagnosticaron 8 taxones de enteroparásitos (6 en primaria y 7 en secundaria). El más común (total y por grupo de niños) fue *Blastocystis* spp., cuya prevalencia global fue de 57,4%; en los alumnos de primaria fue de 52,9%, aumentando a 65,0% en los de secundaria, pero la diferencia entre ambos grupos no fue estadísticamente significativa ($p > 0,05$). Le siguió en orden de prevalencia *Entamoeba coli*, de manera global y en ambos grupos de estudiantes siendo las cifras respectivas de 20,4%; 20,6% y 20,0%. La diferencia tampoco fue significativa desde el punto de vista estadístico ($p > 0,05$). Otros enteroparásitos identificados se muestran en la Tabla 2, donde debe enfatizarse la baja prevalencia de helmintos, siendo los ancylostomideos [con 3 casos (5,6%)] el único taxón encontrado. Valga resaltar que ninguno de los enteroparásitos hallados mostró predilección por alguno de los grupos (primaria o secundaria).

Del total de niños parasitados ($n = 36$), 16 estaban infectados por un solo agente (44,4%) y 20 por dos o más parásitos (poliparasitados) (55,6%), siendo 13 de primaria y 7 de secundaria. Este hallazgo coincide con la mayoría de los estudios realizados tanto en Venezuela como en el estado Bolívar en niños escolares donde el poliparasitismo suele ser elevado (Al Rumhein *et al.* 2005, Devera *et al.* 2008, 2015).

En este grupo de alumnos poliparasitados se encontraron 8 parásitos asociados. Los más comunes tanto de manera global como en cada grupo de niños (primaria o secundaria) fueron *Blastocystis* spp. y *E. coli* (Tabla 3); lo cual se puede explicar por el mecanismo de transmisión similar que ambos parásitos comparten. Otros autores han encontrado resultados equivalentes (Al Rumhein *et al.* 2005, Devera *et al.* 2016).

En conclusión, los resultados obtenidos en este estudio demuestran una elevada prevalencia global de infección por enteroparásitos en la población evaluada, sin diferencia con relación al grupo de edad (escolares y adolescentes) o nivel educativo (primaria y secundaria). Ello posiblemente sea un reflejo de las deficiencias socio-sanitarias y de saneamiento ambiental de las comunidades a las cuales pertenecen los alumnos aquí estudiados.

Tabla 1. Prevalencia global de parásitos intestinales, según nivel educativo: primaria (escolares) y secundaria (adolescentes). Escuela Básica Nacional “Salto Ángel”, sector El Perú, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2022-2023.

Nivel educativo	Parásitos intestinales				Total	
	SI		NO		n	%
	n	%	n	%		
Primaria	22	35,3	12	64,7	34	63,0
Secundaria	14	70,0	6	30,0	20	37,0
Total	36	66,7	18	33,3	54	100,0

$\chi^2= 0,690$ g.l.= 1 $p>0,05$

Tabla 2. Comparación de prevalencias de parásitos intestinales, según nivel educativo. Escuela Básica Nacional “Salto Ángel”, sector El Perú, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2022-2023.

Taxon deparásitos	Nivel educativo				Total		p
	Primaria		Secundaria		n	%	
	n	%	n	%			
Cromistas							
<i>Blastocystis</i> spp.	18	52,9	13	65,0	31	57,4	NS
Protozoarios							
<i>Entamoeba coli</i>	7	20,6	4	20,0	11	20,4	NS
<i>Endolimax nana</i>	5	14,7	4	20,0	9	16,7	NS
<i>Giardia intestinalis</i>	5	14,7	1	5,0	6	11,1	NS
Complejo <i>Entamoeba</i>	3	8,8	0	0,0	3	5,6	NS
<i>Pentatrichomonas hominis</i>	0	0,0	2	10,0	2	3,7	NS
<i>Iodamoeba butschlii</i>	0	0,0	1	5,0	1	1,9	NS
Helmintos							
Ancylostomideos	2	5,8	1	5,0	3	5,6	NS

NS: No significativo estadísticamente

Tabla 3. Parásitos intestinales asociados, según nivel educativo. Alumnos poliparasitados de la Escuela Básica Nacional “Salto Ángel”, sector El Perú, Ciudad Bolívar, estado Bolívar, 2022-2023.

Taxon asociado	Nivel educativo			
	Primaria (n = 13)		Secundaria (n = 7)	
	n	%	n	%
<i>Blastocystis</i> spp.	12	92,3	6	85,7
<i>Entamoeba coli</i>	6	46,2	4	57,1
<i>Endolimax nana</i>	4	30,8	3	42,9
<i>Giardia intestinalis</i>	4	30,8	1	14,3
Complejo <i>Entamoeba</i>	2	15,4	0	0,0
<i>Pentatrichomonas hominis</i>	0	0,0	2	28,6
<i>Iodamoeba butschlii</i>	0	0,0	1	14,3
Ancylostomideos	2	15,4	1	14,3

AGRADECIMIENTOS

A los miembros del Laboratorio de Diagnóstico Coproparasitológico, UDO-Bolívar, en especial al Sr. José Gregorio Álvarez, por su asistencia técnica. Al personal docente de la Escuela Básica Nacional “Salto Ángel” y especialmente a los padres y los niños participantes de este estudio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ACURERO E, ÁVILA A, RANGEL L, CALCHI M, GRIMALDOS R, COTIZ M. 2013. Protozoarios intestinales en escolares adscritos a instituciones públicas y privadas del municipio Maracaibo-estado Zulia. *Kasmera*. 41(1):50-58.

- AL RUMHEIN F, SÁNCHEZ J, REQUENA I, BLANCO Y, DEVERA R. 2005. Parasitosis intestinales en escolares: relación entre su prevalencia en heces y en el lecho subungueal. *Rev. Biomédica*. 16(4):227-238.
- ALAOFE H, ZEE J, DOSSA R, O'BRIEN T. 2008. Intestinal parasitic infections in adolescent girls from two boarding schools in southern Benin. *Trans. R. Soc. Trop. Med. Hyg.* 102(5):653-661.
- ALVARADO BE, VÁSQUEZ LR. 2006. Social determinants, feeding practices and nutritional consequences of intestinal parasitism in young children. *Biomedica*. 26(1):82-94.
- BELO VS, OLIVEIRA RB, FERNANDES PC, NASCIMENTO BL, FERNANDES FV, DOS SANTOS W, DA SILVA E. 2012. Factors associated with the occurrence of intestinal parasites in a population of children and adolescents. *Rev. Paul. Pediat.* 30(4):195-201.
- BOTERO D, RESTREPO M. 2012. Parasitosis Humanas. *Edic. Corpor. Investig. Biol. Medellín, Colombia*, pp. 719.
- BRACHO A, RIVERO Z, RÍOS P. 2014. Parasitosis intestinales en niños y adolescentes de la etnia Yukpa de Toromo, estado Zulia, Venezuela. Comparación de los años 2002 y 2012. *Kasmera*. 42(4):101-104.
- CERVANTES J, OTAZO G, ROJAS M, VIVAS F, YOUSSEPH Y, D'APOLLO R, CÁRDENAS E, TRAVIEZO VALLES L. 2012. Enteroparasitosis, enterobiasis y factores de riesgo en niños preescolares. *Salud Arte Cuidado*. 5(1):47-54.
- CHIRASPO A, SILVA J. 2019. Helmintos intestinales en niños de una escuela de Pariaguán, estado Anzoátegui, Venezuela. Ciudad Bolívar: Universidad de Oriente, Escuela de Ciencias de la Salud, Departamento de Parasitología y Microbiología [Disertación Grado Licenciatura en Bioanálisis], pp. 39.
- DE CARVALHO SA, MALAFAIA G. 2016. What adolescents know about intestinal parasitic infections: contributions to the promotion of health in high school? *Gen. Med.* 4:256.
- DEVERA R, SPÓSITO A, BLANCO Y, REQUENA I. 2008. Parasitosis intestinales en escolares: cambios epidemiológicos observados en Ciudad Bolívar. *Saber*. 20(2):47-56.
- DEVERA R, REQUENA I, BLANCO Y, AL RUMHEIN F, VELÁSQUEZ V, TEDESCO R. 2010. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de la Escuela Básica Estadal José Félix Blanco, San Félix, estado Bolívar, Venezuela. *Salus*. 14(1):25-30.
- DEVERA R, BLANCO Y, AMAYA I. 2015. Prevalencia de parásitos intestinales en escolares de Ciudad Bolívar, Venezuela: comparación entre dos periodos. *Kasmera*. 43(2):122-129.
- DEVERA R, AGUILAR K, MAURERA R, BLANCO Y, AMAYA I, VELÁSQUEZ V. 2016. Parásitos intestinales en alumnos de la Escuela Básica Nacional "San José de Cacahual". San Félix, estado Bolívar, Venezuela. *Rev. ACADEMIA*. 15(35):35-46.
- GELAW A, ANAGAW B, NIGUSSIE B, SILESH B, YIRGA A, ALEM M, ENDRIS M, GELAW B. 2013. Prevalence of intestinal parasitic infections and risk factors among schoolchildren at the university of Gondar community school, northwest Ethiopia: a cross-sectional study. *BMC Public Health*. 13:304.
- KAMALU N, UWAKWE F, OPARA J. 2013. Prevalence of intestinal parasite among high school students in Nigeria. *Acad. J. Interdiscip. Stud.* 2(7):9-16.
- MAMMAN AS, MAIKENTI J. 2014. Prevalence of ascariasis among secondary school students in Akwanga, Central Nigeria. *J. Biol. Agric. Health*. 4(23):115-118.
- MANRIQUE-ABRIL FG, SUESCÚN-CARRERO SH. 2011. Prevalence of intestinal parasitism and nutritional status in children and adolescents of Tunja. *CES. Med.* 25(1):20-30.
- REY L. 2001. Parasitología. 3da. Edit. Guanabara Koogan, Rio de Janeiro, Brasil, pp. 856.
- SACKEY M, WEIGEL M, ARMIJOS R. 2003. Predictors and nutritional consequences of intestinal parasitic infections in rural Ecuadorian children. *J. Trop. Pediatr.* 49(1):17-23.
- SOLANO L, ACUÑA I, BARON M, MORÓN DE SALIM A, SÁNCHEZ JA. 2008. Asociación entre pobreza e infestación parasitaria intestinal en preescolares, escolares y adolescentes del sur de Valencia estado Carabobo-Venezuela. *Kasmera*. 36(2):137-147.

TRAVIEZO-VALLES L, YÁNEZ C, LOZADA M, GARCÍA G, JAIMES C, CURO A, MARTÍNEZ M, CÁRDENAS E, PÉREZ, D. 2012. Enteroparasitosis en pacientes de la comunidad educativa, Escuela “Veragacha”, estado Lara, Venezuela. *Rev. Méd. Cient. “Luz Vida”*. 3:5-9.

YAMAN O, HAMAMCI B, CETINKAYA U, KAYA M, ATEŞ S, GÖZKENÇ N, OZCAN H, YAZAR L, YAZAR S. 2010. The investigation of intestinal parasites in foreign high school students. *Türkiye. Parazitol. Derg.* 34(3):176-178.